

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

AKRAM ASQAROVNING HAYOT YO'LI, ARXEOLOGIK FAOLIYATI: KOLLEKSIYA VA TADQIQOTLAR ORQALI TARIXGA HISSA

Yunusov Arman Fayzulla o'g'li

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik
muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi, 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo arxeologiyasi tarixidagi nufuzli shaxs Akram Asqarovning arxeologiyaga qo'shgan hissalar va hayot yo'lini o'rganadi. Asqarovning qadimiy ashyolar, xususan, tangalar to'plamining keng to'plami, O'zbekistondagi arxeologik qazishmalarda faol ishtirok etgani mintaqa o'tmishi haqidagi tushunchalarni sezilarli Shuningdek ushbu maqolada Asqarovning ilmiy izlanishlari, madaniy merosni asrab-avaylash borasidagi yondashuvi, Markaziy Osiyo arxeologiyasi rivojiga ta'siri o'rganiladi. .

Kalit so'zlar: Akrom Asqarov, arxeologiya, O'rta Osiyo, tarixiy ashyolar, qadimiy tangalar, kolleksiya, arxeologik tadqiqotlar, madaniy meros.

Kirish

Arxeologiya insoniyat tarixini o'rganishda eng muhim fanlardan biri bo'lib, bu sohada Akram Asqarovning xizmatlari alohida o'rin tutadi. U o'z faoliyati davomida O'zbekiston va qo'shni hududlardagi qadimiy manzilgohlar, ibtidoiy jamiyatlar va madaniy yodgorliklarni o'rganishda katta rol o'ynadi. Asqarovning tadqiqotlari tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish, ular haqidagi ma'lumotlarni ilmiy asosda o'rganish va keyingi avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ilmiy ishlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham yuqori baholangan..

Asosiy qism

Akram Asqarov — taniqli o'zbek arxeologi, tarixchi va O'zbekistonning ilmiy salohiyatiga katta hissa qo'shgan olimlardan biri. U o'zining asosan Markaziy Osiyo tarixiga oid arxeologik tadqiqotlari bilan mashhur bo'lib, qadimgi davr madaniyatlari, ijtimoiy tuzilmalar va tarixiy merosni o'rganishga bag'ishlangan izlanishlari bilan tanilgan.

Arxeologik tadqiqotlarda o'z hissasini qo'shgan, hamda birinchi o'zbek havaskor arxeologi bu Akrom Asqarov hisoblanadi., Akrom polvon'' nomi bilan mashhur bo'lgan Akrom Asqarovning nafaqat arxeologiyaga hissa qo'shibgina qolmay muzeylarning rivojlanishida ham uning mehnatlari beqiyosdir. U o'rta Osiyoda arxeologiya bo'yicha oltin medal olgan birinchi odam edi.

Akrampolvon Asqarov 1840 yilda savdogar oilasida dunyoga keladi. Akrapolvonning otasi Asqarbobo Farg'ona vodiysida o'z davrining yetuk savdogarlaridan biri bo'lgan. Onasining ismi Saidabegim bolgan. Asqarov arab hamda rus tillarini mukammal bilgan.

Akrampolvon boshlang'ich ta'limni ona shahrida olgan. Ammo bolaning otasi o'z shahridagi o'quv dasturi va ta'lim talablaridan qoniqmadi, shuning uchun u o'g'lini uyda qo'shimcha ravishda o'qitdi.

Yosh Akrapolvon tarixiy adabiyotga qiziqdi. Otasining talabi bilan Buxoroni tark etib, u yerda Miri Arab, Ulug'bek madrasalarida tahsil oladi va Samarqandga Sherdor madrasasida o'qishni davom ettiradi. U yerda fan asoslarini, jumladan, geografiya, tarix, arab tili, adabiyot, Qur'onni o'rgangan. Samarqanddan keyin yigit Hirotda o'qishni davom ettirdi.

Akram Asqarov eksponatlar to'plash davomida u tarixiy madaniyat merosiga, ayniqsa, qadimiy madaniyatga alohida e'tibor bergan. Akrom Polvonning birinchi safari 1858-yil 16-noyabrda bo'lib o'tgan, bu safar O'rta Osiyoning Rossiya imperiyasiga qo'shilishidan oldingi davrga to'g'ri keladigan savdo faoliyati bilan bog'liq sayohat edi. Bu sayohat 1860 yilgacha davom etdi. Unga akasi Solihpahlavon va yana 14 kishi hamrohlik qilishdi. Sayohat Buxoro va Samarqandda boshlanib, Sheroz va Tabrizda (Eron) tugadi.

Aytishlaricha, Akrapolvon baland bo'yli, Firdavsiyning "Shohnoma" asaridagi Rustamdek g'ayrioddiy jismoniy kuchga ega edi. 1870-yilda Toshkent shahrida kurash bo'yicha birinchi musobaqada qatnashgani buning dalilidir. Uch kun davom etgan musobaqada Farg'ona vodiysi va Xo'jand shahridan ko'plab sportchilar qatnashdi va natijada Akrapolvon g'olib bo'ldi – u mukofotni shaxsan Turkiston general-gubernatoridan oldi. Ammo shundan keyin yigit kurashni to'xtatdi. Akrapolvon 22 yoshida oilaviy mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va otasining kasbini davom ettirdi.

1870 yilda Akrapolvon Asqarov tashabbusi bilan Toshkentda hunarmandchilik, savdo va qishloq xo'jaligi namunalaridan iborat ishlab chiqarish ko'rgazmasi tashkil etildi. 1876 yilda Akrapolvon geolog G.D. bilan birgalikda. Romanovski Sirdaryo viloyatiga sayohatga borib, bu o'lka tarixi va arxeologiyasi, bu viloyatlar mahalliy xalqlarining etnik va kasbiy faoliyati haqida keng ma'lumotlar to'pladi. N. Veselovskiyning yozishicha, Akrapolvon O'rta Osiyodan Rossiyadagi ziyolilar va ilmiy jamiyatlar a'zolari orasidan birinchi bo'lib qabul qilingan.

N.I. Vesolovski rahbarligida Akrom polvon Asqarov kabi havaskor tarixchi va arxeologlar yetishib chiqdi. Sharqshunoslar ta'sirida u Turkistondagi yodgorliklarga qiziqib qoladi. Akrom Asqarov 1884 yilda arxeologiyaga oid qazish ishlari o'tkazish maqsadida prof. N.I. Vesolovski yordamchisi sifatida Buxoro, Farg'ona vodiysi va boshqa joylarda arxeologik tadqiqotlarda qatnashadi. U mahalliy xalq orasidan yetishib chiqqan birdan-bir fan arbobi amaliyotchi sifatida tanildi. N.I. Vesolovski Turkistondan ketganidan keyin A.Asqarov bir necha yil

mustaqil ravishda arxeologik tadqiqotlar olib bordi. Biroq u o'z faoliyati haqida matbuotda hech narsa yozmagan edi.¹⁷

U turli davrlarda Samarqand, Balx va Hirotida juda ko'p qo'lyozma asarlar, tangalar, qadimiy tarixga oid buyumlar, kumush va sopol idishlar sotib olgan, so'ngra ularni yo do'konlarda, yo kutubxonalarda, yo oddiygina muzeylarda ko'rgazmaga qo'ygan.

Akrampolvonning noyob kolleksiyasi 1887-yilda Parijda bo'lib o'tgan arxeologik kongressda omma e'tiboriga havola etilgan. Shundan so'ng, Parij arxeologiya jamiyati uni arxeologik hamjamiyat a'zosi sifatida qabul qildi.

Rus imperatori arxeologiya jamiyati 1887-yili Akram Asqarovni "Arxeologiyada erishilgan yutuqlarga yordam qilganligi uchun" kichik kumush medali bilan taqdirlaydi.¹⁸

Rus sharqshunos olimi N.I.Veselovskiy Akram Asqarovga baho berib "Agar, Akram Asqarov bo'lmaganda, men, bunchalik muvaffaqiyatlarga erishmagan bo'lardim" deb uni juda yuqori baholagan.

1890-yili ochilgan Turkiston qishloq xo'jaligi va sanoati ko'rgazmasiga A.Askarov ham qatnashadi. Unga ajratilgan pavilyonni N.A.Mayev shunday tasvirlaydi: "Temir yo'l va O'rta Osiyo bo'yicha ilmiy ishlar pavilyonlari orasida Akram Asqarovning uncha katta bo'lmagan pavilyoni joylashdi. Pavilyon ichkarisida rus Turkistonida kamdan kam uchraydigan ilg'or kishilar orasida obro' qozongan Akram Asqarovning hunarmandchilik mahsulotlaridan namunalari o'rin olgan edi. Bu yerda amerika paxtasi, pilla va shoyi namunalari, ipak qurti uchun eng yaxshi deb tan olingan tut daraxti namunalari namoyish etildi. Shuningdek, bu yerda boy numizmatik va arxeologik kolleksiyani ham ko'rish mumkin. Akram Asqarov O'rta Osiyo qadimgi yodgorliklari va eski tangalarini ko'pdan beri ishtiyoq bilan to'plab keladi. Uning kolleksiyalari bu o'lkaning bir paytlari juda jo'shqin kechgan hayoti bilan qiziquvchilarning hammasiga ma'lumdir".¹⁹

A.Asqarov o'z vasiyatnomasida to'plagan kolleksiyasini hukumatga topshirilishini iltimos qilgan. Ammo uning o'limidan keyin yiqqan osori-atiqalari alohida-alohida sotilib, turli odamlar qo'lga o'tib ketdi.²⁰

Akrom Asqarov vafot etganidan so'ng, uning boy arxeologiyaga doir ashyolar to'plami Peterburgga olib ketildi va hozir ham Rossiyadagi Ermitaj muzeyida saqlanmoqda. "Туркестанские ведомости" gazetasining 1892 yil 31-sonida bosilgan prof.Evarnitskiyning "Akrom Asqarovning arxeologiyaga oid ashyolar to'plami" nomli maqolasida berilgan ma'lumotga ko'ra, 17 dona oltin pul, 1370

¹⁷ Samadov B. "Tarixiy o'lkashunoslik" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Guliston. 2018

¹⁸ Лунин Б.В. Самаркандский любитель старины Мирза Бухары //Общественные Науки в Узбекистане. 1963. – № 6. – С. 39.

¹⁹ Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. –Тошкент: Фан, 1981. –Б.50

²⁰ Klichev, O., Boltayev A. Buxoro muzeyshunosligi va arxivshunosligi [Matn] : o'quv qo'llanma /O. Klichev, A. Boltayev.-Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona Nashriyoti, 2021. -280 b.

dona kumush pul, 13 274 dona mis pul, neolit davriga oid tosh bolg'a, jezdani yasalgan plug, jez oyna, motiga, sopoldan yasalgan odam haykallari, bir bo'lak nefrit, sirg'a, krest (but), baldoq va shunga o'xshash tarixiy buyumlar bo'lgan.

O'sha vaqtda nashr qilingan "Turkiston viloyatining gazetasi", "Turkestanskiye vedomosti" va boshqa gazetalar sahifalaridagi mahalliy tarixchi va havaskorlar tomonidan yozilgan yodnomalar, yodgorliklar haqidagi xabarlar va maqolalar, arxeologik kolleksiyalar rus sharqshunoslarining mahalliy tarixchilikka samarali ta'sir ko'rsatganligi va mahalliy xalq orasida tarixga qiziqish avj olganini ko'rsatadi.²¹

Xulosa qilib aytganda, Akrom Asqarovning arxeologiya va numizmatikaga qo'shgan hissasi Markaziy Osiyoning boy tarixiy merosini o'rganishda o'chmas iz qoldirdi. Uning Surxondaryo, Farg'ona va Zarafshon vodiylarida olib borgan arxeologik izlanishlari qadimgi jamiyatlarning iqtisodiy, madaniy va siyosiy dinamikasini yorituvchi muhim ashyoviy dalillarni topdi. 15 000 dan ortiq tangalardan iborat misli ko'rilmagan kolleksiyani to'plash va tahlil qilish orqali Asqarov numizmatik tadqiqotlarni rivojlantirdi va qadimgi dunyoning savdo tarmoqlari va pul tizimlari haqida muhim tushunchalarni taqdim etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samadov B. "Tarixiy o'lkashunoslik" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Guliston. 2018
2. Лунин Б.В. Самаркандский любитель старины Мирза Бухары //Общественные Науки в Узбекистане. 1963. – № 6. – С. 39.
3. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. –Тошкент: Фан, 1981. – Б.50
4. Klichev, O., Boltayev A. Buxoro muzeyshunosligi va arxivshunosligi [Matn] : o'quv qo'llanma /O. Klichev, A. Boltayev.-Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni Nashriyoti, 2021. -280 b.
5. Samadov B. "Tarixiy o'lkashunoslik" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Guliston. 2018
6. <https://www.asiaplustj.info/ru/news/life/person/20230115/kak-pervii-tadzhikskii-arheolog-i-kupets-sobral-dragotsennuyu-kollektsiyu>

²¹ Samadov B. "Tarixiy o'lkashunoslik" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Guliston. 2018

Mushaklar kuchini rivojlantirish	163
Raximov Farxod Maxmudovich	
Futbol o‘yini taktikasi	168
Sharipov Fayzullo Maribjon o‘g‘li	
Gandbolda to‘pni ilish va uzatish texnikasiga o‘rgatish	176
Yunusaliyev Umarali Azamjon o‘g‘li	
Gandbolda tezlikni o‘zgartirib to‘pni yerga urib olib yurish texnikasini o‘rgatish	182
Yunusaliyev Umarali Azamjon o‘g‘li	
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo‘yicha badiiy gimnastikaning o‘ziga xos xususiyatlari.....	188
Latipova Nigoraxon Isakovna	
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	194
M.M.O‘lmasov	
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari	197
M.M.O‘lmasov	
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbasjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O‘ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G‘afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o‘g‘li	
Разработка мобильных приложений.....	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи	
Бозорова Зулайхо	
Qirg‘iz bulog‘ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati: ziyoratgoh sifatida rivojlanishi.....	223
Yunusov Arman Fayzulla o‘g‘li	
Akram Asqarovning hayot yo‘li, arxeologik faoliyati: kolleksiya va tadqiqotlar orqali tarixga hissa	226
Yunusov Arman Fayzulla o‘g‘li	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.